

Baqtriyaning terrokota haykalchalarini tip va turlarga bo'lish usullari

O'ralova Orzigul Bahodir qizi

Termiz Davlat Universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekistonning janubida joylashgan Surxon vohasining antik davri memorchiligi arxeologik tadqiqot natijalarida topilgan Baqtriyaning Kushon podsholigi davridagi Antrapomor haykalchalari tadqiqot natijalari va Baqtriyaning terrokota haykalchalarini tip va turlarga bo'lish usullari adabiyotlarda keltirilgan ilmiy asoslar asosida tahlil qilindi.

Kalit sozlar: *Baqtriya, Kushon, antrapomor, Dalvarzintepa, haykalchalar, Kanishka, morfologiya, ikonografiya, Ellinistik uslub, Avtohton uslub, Ibtidoiy uslub.*

ABSTRACT

In this article, the research results of Bactrian Antrapomor figurines during the Kushan kingdom found in the results of archaeological research of the ancient memory of the Surkhan oasis located in the south of Uzbekistan and the methods of dividing Bactrian terracotta figurines into types and types were analyzed based on the scientific bases presented in the literature.

Key words: *Bactria, Kushan, anthropomorphs, Dalvarzintepa, figurines, Kanishka, morphology, iconography, Hellenistic style, autochthonous style, primitive style.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы результаты исследования бактрийских анатропоморских статуэток периода Кушанского царства,

обнаруженные в результате археологических исследований древней памяти Сурханского оазиса, расположенного на юге Узбекистана, и методы деления бактрийских терракотовых статуэток на типы и виды. на основе научных основ, представленных в литературе.

Ключевые слова: *Бактрия, Кушан, антропоморфы, Дальварзинтепа, статуэтки, Канишка, морфология, иконография, эллинистический стиль, автохтонный стиль, первобытный стиль.*

KIRISH

O'rta Osiyoning terakotadan yasalgan haykallarini to'liq arxeologik manba toifasiga o'tkazish muammosini hal qilish uchun faqat qatlamli arxeologik qatlamlardan olingan materiallarni ko'rib chiqish eng istiqbolli ko'rinadi. Buning uchun quyidagi ishlar ketma-ketligi qabul qilinadi.

Birinchiidan, asosan arxeologik qazishmalar, chuqurlar va uchastkalardan kelib chiqqan stratigrafik sanali artefaktlarni aniqlash. Aniq xronologik davrlar chegarasidan tashqariga chiqmaydigan, tor xronologik doiraga ega bo'lgan yodgorliklarga munosabatni belgilash kerak. Bunday yodgorliklardan xususiyatlarni (topografiyasi, boshqa yodgorliklarga yaqinligi va boshqalar) hisobga olgan holda, barcha terakota sopol mahsulotlarini, shu jumladan ko'taruvchi materialni olish mumkin. Masalan, Ayxonim, Kalali-g'ir 2, Mirzakultepa, Choplidepe va boshqalarning stratigrafiyasi yodgorlikning faqat bir davrda (yunon-baqtriya yoki ilk kangyuy) mavjudligi doirasini aniq belgilaydi. , yoki ilk Kushon yoki Kushon). Shunga ko'ra, material, shu jumladan qayta tiklangan material, boshqa vaqtga tegishli bo'lishi mumkin emas.

Ikkinchiidan, qazishmalardan kelib chiqqan terakota sopollari bo'yicha materiallar nashrlari mualliflari tomonidan taklif qilingan sanalarning ishonchliligi va dolzarbligini aniqlashtirish kerak. Kushonlar xronologiyasi muammosining

uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lishi bugungi kunda arxeologik majmualar tarixini so'nggi o'n yilliklarda olingan yangi materiallar bilan o'zaro bog'lashni va kerak bo'lganda, sanani aniqlashtirishni talab qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Terakota haykaltaroshligini yaxlit o'rganishning muhim sharti, bizningcha, terakotadan yasalgan haykaltaroshlik buyumlarining barcha turlarini umumiy xususiyatga ega bo'lgan hodisa sifatida jamlash zarurati hisoblanadi. Shu bilan birga, funktsional ahamiyatiga ko'ra farq qiluvchi mahsulot turlari doirasida yaxlitlik doirasida tabaqalashtirilgan tadqiqot o'tkazish ham muhimdir.

Arxeologik manbalar bo'yicha tahliliy ishlarni olib borish tamoyillari (4 guruh ma'lumotlar).

Yuqoridagi tanlov tamoyillari bo'yicha tanlangan har bir alohida mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlar birlashtirishni talab qiladi va to'rt guruhga bo'linadi:

- funktsional maqsad;
- texnologik va parametrik ko'rsatkichlar;
- arxeologik kontekst;
- ikonografik va stilistik ko'rsatkichlar.

Bitta guruhdagi ko'rsatkichlarning har biri ketma-ket mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlarni belgilaydi.

Birinchi guruh. Funktsional ko'rsatkichlar:

-mustaqil mahsulotlar (haykalchalar, bo'rtma plitkalar, niqoblar, ularni tayyorlash uchun protomlar va matritsalar;

-stendlar (mehroblar); mustaqil bo'lmagan:

-keramika ustidagi terakota sopol (qoliplar; figurali idishlar (shu jumladan ritonlar); tutatqilar va boshqalar).

Bundan tashqari, ushbu guruh doirasida haykalchalar va relefli plitkalar kabi mustaqil turdagi mahsulotlarning vertikal holatidagi barqarorligi uchun javobgar bo'lgan konstruktiv morfologiya ko'rsatkichi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi guruh. Texnologik va parametrik ko'rsatkichlar: ishlab chiqarish texnologiyasi (ishlab chiqarishdagi asosiy va qo'shimcha usullar); o'lchovlar, shu jumladan rekonstruksiya qilinganlar.

Uchinchi guruh. Arxeologik kontekstning ko'rsatkichlari:

- tarixiy-madaniy hudud, sug'orish maydoni, yodgorlik, uning tipologiyasi (shahar, qishloq aholi punkti), me'moriy ob'ekt, aniq topilmaning funksional maqsadi (turar joy, kommunal va boshqalar);

-terakota haykaltaroshligi ob'ekti tegishli bo'lgan arxeologik majmua, shu jumladan keramika. Oxirgi ko'rsatkich stratigrafik sanali artefaktlar to'plamiga kiritish uchun material tanlash bosqichida hisobga olingan.

To'rtinchi guruh. Ikonografiya va tasvir uslubining ko'rsatkichlari:

a. ikonografik tahlil. Birinchidan, asosiy ikonografik tasvir ajralib turadi (antropomorfik, zoomorf, chavandozlar, mifologik, mavhum, vegetativ va boshqalar); keyin tasvirning konkretlashuvi keladi (masalan: urg'ochi, yovvoyi cho'chqa, dimorf jonzot, svastika, varaq va boshqalar); va nihoyat, spetsifikatsiyaning uchinchi darajasida tasvirning ikonografiyasining batafsil tavsifi berilgan.

b. Tasvir uslubi. Uslub bir qator ko'rsatkichlar nisbati bilan belgilanadi. Hammasi bo'lib to'rtta uslub ajralib turadi: ellinistik, ellinlashgan, avtohton va ibtidoiy.

Birinchi guruh ko'rsatkichlarini tahlil qilish ma'lum bir xronologik doirada va ma'lum bir tarixiy-madaniy mintaqada ushbu davr va hududga xos bo'lgan,

funksional jihatdan farq qiluvchi terakota sopol buyumlari turlarining soni va to'plamini ajratib ko'rsatish imkonini beradi. va semantik maqsad.

Ikkinchi guruh ko'rsatkichlarini tahlil qilish turli xil texnologiyalar bo'yicha ishlab chiqarilgan mahsulotlarning foizini aniqlash, naqshlarni aniqlash va ishlab chiqarish texnologiyasi ko'rsatkichlari va mahsulotning funksional turi, ikonografik qator o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish imkonini beradi.

Uchinchi guruh ko'rsatkichlarini tahlil qilish (arxeologik kontekst) u yoki bu xronologik davrda terakota sopol buyumlarining har xil turlari aniq qayerda qayd etilganligini aniqlashga imkon beradi:

- yirik shahar markazlarida; kichik mustahkamlangan aholi punktlarida (qal'alarda);
- saroy va ma'bad majmualarida;
- diniy markazlarda;
- qishloq aholi punktlari; dafn majmualarida va boshqalar.

Stratigrafik qatlamlardan kelib chiqadigan va ularning funksional maqsadlari talqinini olgan muayyan tuzilmalar bilan bog'liq bo'lgan narsalarni ko'rib chiqish birinchi marta terakota sopol buyumlarining joylashishining tabiatini oqilona kuzatish imkonini beradi. Ma'badlar hududida va ular bilan bog'liq binolarda topilgan mahsulotlarning foizini ommaviy materialning muhim namunasi bo'yicha aniqlash; turar-joy binolarida; mustahkamlash bilan bog'liq binolarda; jamoat binolarida; bevosita ishlab chiqarish joyida - kulolchilik pechlari va boshqalar. har xil turdagi terakota sopolardan foydalanish, funksional va semantik maqsadi va O'rta Osiyoning mahalliy aholisi hayotidagi o'rni masalasining asosli yechimiga yaqinlashishga imkon beradi.

Eng qiyini - ikonografiya va uslub kabi ko'rsatkichlarni hisobga olish (4-guruh ko'rsatkichlari). Aynan shu sohada individual tadqiqotchining sub'ektiv

qarashlari maksimal darajada ustunlik qiladi. Tasviriy mavzularni o'rganishning an'anaviy tavsifiy usulidan (san'atshunoslik yondashuvlarini qo'llashning samarali tajribasini inkor etmasdan) uzoqlashishga urinish sifatida tasviriy seriyani o'rganishning bir qismi sifatida sifat xususiyatlarini qo'llash tajribasi taklif etiladi. Xususan, san'at tarixining ma'lum xususiyatlari muayyan tarkibiy qismlarga ajratilsa va ularga biriktirilsa, ular hisob-kitobga aylanadi. Natijada, tasvirni ma'lum bir uslubga belgilash ko'rsatkichlarning ma'lum nisbatiga asoslanadi.

Tajriba sifatida qarama-qarshi yoki o'zaro eksklyuziv uslub ko'rsatkichlari guruhlari aniqlandi:

1. mutanosiblik va nomutanosiblik;
2. dinamizm (harakat yoki bo'shashmaslikni bildiruvchi erkin postlar) va statik (ieratizm, qat'iy frontallik va turg'unlik va imo-ishoralarning qattiqligi);
3. hajm va tekislik (mahsulotning tabiatini emas, balki tasvirning tabiatini anglatadi);
4. ikonografik tasvir detallarini ishlab chiqish yoki umumlashtirishdagi bir xillik va notekislik (masalan, atributlarni ishlab chiqish, kiyim detallari va anatomiyani uzatishda ularning yo'qligi).
5. realizm va an'anaviylik (realizm hayotni iloji boricha asl nusxaga yaqinroq aks ettirishni nazarda tutadi; ikkinchisi, tasvirning butun prototipga o'xshashligi qoidasiga amal qilmaydi).

Ellinistik uslub uchun zarur ko'rsatkichlar mutanosiblik (ya'ni bosh balandligining butun figuraning balandligiga nisbati 1: 6,5-7,5), tafsilotlarni ishlab chiqish yoki umumlashtirishda bir xillik va etarli ko'rsatkichlar - dinamizm, hajm va realizm.

Ellinlashgan uslub ellinistik uslubdan mutanosiblikni saqlab qoladi (ammo bosh balandligining butun figuraning balandligiga nisbati 1:5-6 gacha kamayadi), dinamizm va qolgan qismini aksincha o'zgartiradi.

Avtoxton uslub mulkiy emasligini anglatadi ratsionallik (bosh balandligining butun tasvirlangan rasmning balandligiga nisbati 1: 3-4), statik, shartli tasvir, tafsilotlarni tekislash va notekis ishlab chiqish.

Ibtidoiy uslub shlyapa mahsulotlarini tayyorlash texnologiyasi bilan belgilanadi, qoida tariqasida, u nomutanosib, statik, hajmli va notekis tafsilotlar darajasiga ega.

Terakota sopol buyumlaridagi ikonografiya va uslubni tahlil qilishda, o'rganilayotgan tasvirning sifatini hisobga olish kerak, bu, qoida tariqasida, quyidagilarga bog'liq, matritsalar qanday tayyorlangan)

- kulolning mahoratidan, matritsadan taassurot qoldirgan va uni qo'lda aniqlagan, ba'zan tasvirdagi nuqsonni tuzatgan.

- foydalanilgan tasvirning sifati (agar tahlil asl nusxaga emas, balki chizma yoki fotosuratga asoslangan bo'lsa).

Faqat tasvirning yuqoridagi xususiyatlarini hisobga olgan holda, ko'p sonli noto'g'ri baholardan qochadi.

Arxeologik tipni aniqlash.

Terakota sopoldagi ommaviy materialni to'liq arxeologik manbaga aylantirishning eng muhim vositalaridan biri bu arxeologik turdagi mahsulotlarni mustaqil tiplar doirasida ajratishdir.

Eng istiqbollisi, haykalchalarni o'z ichiga olgan mustaqil turdagi terakota haykalchalarining ommaviy seriyasi uchun arxeologik turlarni ishlab chiqishdir. Arxeologik turni aniqlash analitik jadvallarda to'plangan ko'rsatkichlarning barcha guruhlarini tahlil qilish asosida amalga oshiriladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lum

bir turdagi terakota sopol artefaktlarining arxeologik turi ko'rsatkichlar yig'indisi bilan ajralib turadi: morfologiya, ikonografiya, o'lcham xususiyatlari, ishlab chiqarish texnologiyasi, tarqalish hududi va vaqti, miqdori va birinchi navbatda ikonografiya yoki ikonografiyaga asoslanmagan. uslub.

Sanab o'tilgan mezonlar uchun aniq ko'rsatkichlarni ajratib ko'rsatish muhim ko'rinadi, ularning umumiyliigi asosida turni ajratib ko'rsatish kerak.

Haykalchalar morfologiyasi ko'rsatkichlarining umumiyliigiga quyidagilar kiradi:

1. hajmning xarakteri (aylanalilik, to'liq bo'lmagan hajm va boshqalar);
2. konturning umumiy konturi va gil asos shaklining tabiati.

Texnologik ko'rsatkichlarning umumiyliigi ishlab chiqarish texnologiyasi tomonidan belgilab qo'yilgan qoliplashning yagona printsipini nazarda tutadi:

1. bir tomonlama matritsa bilan taassurot;
2. bir tomonlama matritsada qo'lda qoliplash va chop etishning kombinatsiyasi;
3. qo'lda qoliplash;

Tip doirasidagi ikonografiyaning umumiyliigi quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:

1. belgilar soni;
2. antropomorfizm, polimorfizm;
3. jins (ayol, erkak, germafrodit);
4. muayyan holat. Bunday poza tasvirlangan tasvir tanasining takrorlanadigan umumiy pozitsiyasi bilan tavsiflanadi. Tip doirasida tananing umumiy holati nafaqat gorizontga nisbatan pozitsiyani (tik turish, baland o'rindiqa o'tirish, polda o'tirish), balki xarakterdagi qo'l va oyoqlarning ramziy holatini ham o'z ichiga oladi. imo-ishora pozitsiyasi (bu kiyimning o'ziga xos xususiyatlari yoki

ba'zi ehtiyojlar bilan bog'liq bo'lmagan, ammo pantomimik tarzda aniqlangan fikrni ifodalovchi qo'llarning shunday pozitsiyasini anglatadi) yoki funktsional pozitsiya (masalan, qo'lda har qanday narsalarni ushlab turish).

5. kiyim-kechak yoki uning yo'qligi (bu pozitsiya ma'lum bir belgi yoki yalang'ochlik uchun belgilangan kiyim turining tasvirini nazarda tutadi) (yunon tipidagi kostyum va bosh kiyim (chiton, himation, kalaf, petasa va boshqalar); sharqona tipdagi) kostyumlar (yenglari tikilgan ko'ylaklar, chiziqlar, pardasiz shlyapalar, haram shimlari va ko'ndalang burmali kalta kaftanlar, kulochlar, sallalar va boshqalar), sinkretik kostyumlar (har ikki turdagi kostyumlarning detallarini birlashtiradi), jangchining himoya qurollari (zirh)

6. sifatlar yoki ularning yo'qligi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, tipni farqlash uchun ma'lum tipologik jihatdan yaqin bo'lgan haykalchalar seriyasi yoki terakota haykaltaroshlikning boshqa mustaqil tuipari uchun morfologiyasi, texnologik va o'lchovli xususiyatlari, umumiy hududiy va xronologik asoslari o'xshashligini hisobga olish zarur.

Shuni ta'kidlash kerakki, tip doirasida turlar va uslublarning variantlari ajratiladi.

Tipning bir varianti aniq ikonografik xususiyatlar to'plami bilan ajralib turadi, masalan, ma'lum bir ikonografik belgining qo'llarining joylashuvi variantlari yoki kostyum detallari va atributlarining variantlari.

Tip varianti doirasida ma'lum bir ikonografik tasvirning tasvir uslubi aniqlanadi.

Turli xil arxeologik tiplar har xil belgilarni va bir belgining tubdan farqli ikonografiyasini aks ettirishi mumkin (padmasanada qo'llari bilan dhyani mudra imo-ishorasida o'tirgan Buddha va obhaya mudra imo-ishorasida qo'llari bilan yurgan Buddha bir diniy tasvirning ikkita arxeologik turidir). Shu bilan birga, bitta

ikonografiya doirasida tip varianti darajasida aks ettirilgan o'ziga xos ikonografik tasvirlarni ajratish mumkin.

Arxeologik tiplar ichida turg'un va beqaror tiplar miqdoriy ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi. Turg'un tiplarga beshdan ortiq stratigrafik sanali va ko'taruvchi xarakterdagi o'xshash ob'ektlarning ma'lum soni bilan qo'llab-quvvatlanadigan turkumlar kiradi.

Stabil bo'lmagan tiplar beshdan kam elementga ega. Tipni ajratish uchun zarur bo'lgan minimal raqam stratigrafik sanasi ko'rsatilgan ikkita elementdir.

Sof ikonografik tadqiqotlardan voz kechish bizga nafaqat tasviriy diapazonni, balki u yoki bu tarixiy va madaniy shakllanishning arxeologik madaniyati kontekstida yozilgan haqiqatan ham mavjud bo'lgan moddiy ob'ektning o'ziga xos tipi va tipini o'rganishga imkon beradi.

Terakota sopollarining tanlangan funktsional tiplari va arxeologik tiplari o'rganilayotgan tarixiy-madaniy hududlar aholisining ma'naviy, badiiy va moddiy madaniyatini aniq aks ettiradi, ular turli davrlar va madaniyatlarda uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarda mujassamlanishi mumkin bo'lgan sarguzasht tasviri emas. turli funktsional maqsadlar va ko'pincha butunlay boshqa semantik ma'noga ega bo'ladi. Arxeo mantiqiy tip doimo muayyan tarixiy-geografik mintaqaning moddiy va badiiy madaniyatining ma'lum xronologik oraliqdagi rivojlanish darajasi bilan bog'liq va o'zaro bog'liqdir.

Arxeologik tiplar ko'rsatkichlarining yuqorida ko'rsatilgan guruhlarini tahlil qilish asosidagi tanlashgina quyidagi kabi bir qator muammolarni ishonchli hal qiladi yoki hal etishga yaqinlashadi:

- yagona turdagi mahsulotning kelib chiqish vaqti va mavjudlik doirasi;
- tarqatish maydoni;
- kelib chiqishi, yuzaga kelish sabablari;

- funksional va semantik ma'no;
- evolyutsiyaning asosiy bosqichlari: ikonografik, semantik, miqdoriy
- turli funksional maqsadlardagi terakota sopol mahsulotlari turlarining gullab-yashnashi yoki nobud bo'lish sabablari;
- mustaqil Markaziy Osiyo mintaqaviy “koroplastika maktablari”ning vujudga kelish sabablari va vaqti.

XULOSA

Shunday qilib, materialni funksional tiplar va arxeologik turlar doirasida tahlil qilish nafaqat terakota sopol buyumlarini arxeologik manbalar toifasiga kiritadi, balki bir qator muammolarni, jumladan, ikonografiya, stilistika, evolyutsiyani yangi darajada ajratib ko'rsatish imkonini beradi. texnologiyasi, semantikasi va muayyan namunalarning semantik ma'nosi. O'rta Osiyo terakota sopolari. Arxeologik tip bizga ma'lum bir xronologik va hududiy doirada aniq yozilgan, osongina tanib olinadigan va ko'rsatkichlar yig'indisi bilan aniqlanadigan moddiy madaniyatning real hayotiy ob'ektlarini taqdim etadi.

REFERENCES

1. S.Tursunov, T. Pardayev, A. Payg'amov, N. Narzullayeva “Surxon vohasi moddiy madaniyat tarixi”. Toshkent 2013 y.
2. Sh.Pidayev “Sirli Kushonlar saltanati”. Toshkent O'zbekiston nashriyoti 1990 y.
3. Annaev T., SHaydullaev SH. Surxondaryo tarixidan lavhalar. T., 1997.
4. Tursunov S.N va boshqalar. Surxondaryo tarixi. -T.: “SHarq”, 2004, 605 b.
5. Turg'unov B.A. Dalvarzintepa xazinasini \ 1973. Fan va turmush.-10-son.-4-7 b.